

Supported by:

Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Nuclear Safety and Consumer Protection

KFW

based on a decision of
the German Bundestag

Proyecto Aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades al cambio climático a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas en áreas clave para la conectividad del Corredor Biológico del Caribe

EbA3_021

Caracterización de las zonas de trabajo del proyecto en Cuba

Activity 1.1.1: Characterization of the threats, problems, conservation status and climate vulnerability of coral reefs, mangroves and coastal wetlands present in the intervention area, with an emphasis on climate risks.

Santo Domingo, mayo 2025

Autor principal: Nicasio Viña Dávila, nicasio.vina@cbbio.org

Participantes y área de contribución:

Arisleidys Peña De La Cruz, Clima y amenazas.

Carmen Plascencia León, Aves y amenazas.

Bárbaro Zabala Lahitte, Caracterización y amenazas.

Freddy Rodríguez Santana, Fauna y amenazas.

José Luis Gerhartz-Muro, Caracterización y amenazas.

José Manuel Guzmán Menéndez, Manglares y amenazas.

Norvis Hernández Hernández, Fauna y amenazas.

Porfilio Correa López, Caracterización y amenazas.

Ricardo Delgado Téllez, Procesamiento de información, clima y amenazas.

Roermi Ortiz Arguelles, Caracterización y amenazas.

Yamilka Joubert Martinez, Caracterización y amenazas.

Yanet Forneiro Martín-Viaña, Coordinación, caracterización y amenazas.

Descargo de responsabilidad:

Este documento fue producido en el marco del proyecto Aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades al cambio climático a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas en áreas clave para la conectividad del Corredor Biológico del Caribe, desarrollado con el apoyo financiero del Fondo para la Biodiversidad Caribeña (CBF) e implementado por el Centro de Desarrollo Agroforestal (CEDAF), con el apoyo técnico de la Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe. Su contenido, y las opiniones e interpretaciones expresadas aquí son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista del financista o las instituciones implementadoras.

Las designaciones empleadas y las representaciones de los mapas de este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de CBF, la UE o la Secretaría del CBC sobre la situación jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. La descripción y el uso de límites, nombres geográficos y datos relacionados que se muestran en los mapas no están justificados como libres de errores.

Contenido

Descargo de responsabilidad	2
Contenido	3
Zonas de caracterización, impacto e intervención en Cuba	5
Introducción	5
Localización y extensión.....	6
Zona costero-marina	6
Cuencas asociadas a la zona costero-marina	7
Geología.....	8
Relieve.....	11
Zona costero-marina	11
Cuencas asociadas a la zona costero-marina	15
Análisis integrado de los componentes del relieve	19
Hidrografía	20
Clima.....	22
Huracanes.....	25
Cobertura	26
Cobertura terrestre	26
Manglares.....	31
Cobertura Marina.....	34
Biodiversidad y conservación.....	36
Peces.....	36
Anfibios y reptiles	37
Aves.....	38
Mamíferos	42
Conservación	43
Población.....	44
Viales y redes de servicios	44
Minería.....	48
Turismo.....	54
Modelo del valor total en dólares del turismo de arrecifes (por km ²)	54
Modelo de número de visitantes de los arrecifes de coral (por km ²).....	55

Turismo de manglares.....	56
Pesca.....	57
Pesca Modelada en Arrecifes de Coral	58
Bibliografía.....	60

Zonas de caracterización, impacto e intervención en Cuba

Introducción

Para la caracterización y la identificación de amenazas, se definen varias zonas con una delimitación acorde a las acciones del proyecto y a los indicadores que estas atienden. En cada caso, las caracterizaciones se ajustan a las necesidades de precisión y al nivel de detalle requerido para los análisis. En Cuba, Figura 1, se identifican tres zonas bien definidas:

Costa y área marina: incluye los objetos de manejo y conservación del proyecto. Comprende toda la línea costera y la zona marina del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, así como algunos segmentos al oeste pertenecientes a la Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa.

Cuencas que vierten a la zona costero-marina: donde ocurren procesos que inciden en los ecosistemas costero-marinos. Las acciones AbE se desarrollan en estas dos primeras zonas.

Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH): se incluye el área total del Parque, considerando que las acciones del proyecto deben aportar elementos climáticos que se incorporen en su plan de manejo integral.

Figura 1. Zonas de trabajo en Cuba

Localización y extensión

Zona costero-marina

El área definida tiene un centro aproximado en los 20.572° de latitud y los -74.712° de longitud. Con un área total de 68.6 km² distribuida como se muestra en la Tabla 1. Distribución de áreas.

Clase	Área (km ²)	Por ciento
Marina	15.9	23.2
Costera	31.2	45.5
Terrestre	21.5	31.3

La zona incluye parte de cuatro unidades administrativas que se muestran en la Tabla 2. y Figura 2.

Figura 2. Ubicación de la Zona de ecosistemas costero-marinos

País	Provincia	Municipio	Área (km ²)	Por ciento
Cuba	Provincia Holguín	Municipio Moa	22.2	32.3
Cuba	Provincia Guantánamo	Municipio Baracoa	13.2	19.2
Cuba	Zona Económica Exclusiva	Aguas interiores	26.3	38.4
Cuba	Zona Económica Exclusiva	Aguas territoriales	6.9	10.1

Cuencas asociadas a la zona costero-marina

La zona que definen las cuencas que vierten a la zona costera tienen una superficie de 228 km², con centro aproximado en los 20.537° de latitud y los -74.745° de longitud. Esta área tiene 213 km² (93.3%) que corresponden a zona terrestre y el resto 15 km² (6.6%) a zona costera. Su distribución administrativa corresponde a dos municipios de diferentes provincias, aspecto que debe ser tomado en consideración en la planificación de acciones de manejo, Tabla 3 y Figura 3.

Figura 3. Ubicación cuencas asociadas a la zona costero-marina, EcoAdap Cuba.

Provincia	Municipio	Área (km ²)	Porcentaje
Provincia Guantánamo	Municipio Baracoa	116	50.8
Provincia Holguín	Municipio Moa	110	48.2
Zona Económica Exclusiva	Aguas Interiores	2	1

Las dos zonas presentan áreas de intersección, por lo que el área total de trabajo no puede considerarse como la suma directa de ambas superficies. El área total que cubre este reporte es de 244 km².

Geología

La información geológica la analizaremos de conjunto para ambas zonas destacando los elementos más significativos de cada una. En la Figura 4, se presentan las principales unidades que se identifican en las zonas.

El área analizada está dominada por unidades del Complejo Magmático, que cubre el 74.1% de la superficie, con un notable predominio de cúmulos ultramáficos (53.1%) y máficos (21.0%). Estas unidades indican un origen geológico profundo y antiguo, típico de ambientes tectónicamente activos o relictos de antiguos arcos magmáticos oceánicos. Las formaciones del Pleistoceno, aunque representan un porcentaje menor (17.1%), muestran una diversidad litológica importante, desde calizas coralinas y organodetríticas hasta depósitos fluviales, aluviales y coluviales, reflejando procesos sedimentarios asociados a cambios en el nivel del mar y actividad fluvial.

Figura 4. Geología de la zona de trabajo del proyecto EcoAdap

Las unidades informales del Holoceno ocupan un 8.7% del área e incluyen depósitos aluviales, biogénicos, palustres y finos (limos y arcillas), todos indicativos de ambientes recientes y dinámicos como pantanos, valles fluviales y llanuras de inundación. La presencia de depósitos palustres (5.5%) y aluviales (1.9%) sugiere zonas activas de acumulación de sedimentos orgánicos y minerales en condiciones de baja energía. Esta diversidad geológica evidencia una evolución prolongada del paisaje desde formaciones ígneas profundas hasta ambientes cuaternarios superficiales, lo cual tiene implicaciones para el uso del suelo, la biodiversidad y la gestión ambiental del territorio.

Las alteraciones humanas de las área del Complejo Magmático, en sinergia con eventos climáticos y meteorológicos extremos pueden provocar un incremento de los sedimentos y estos generar impactos ambientales significativos, especialmente si contienen metales pesados, que al movilizarse por procesos de meteorización o erosión, pueden contaminar cuerpos de agua, afectar la calidad del suelo y alterar los ecosistemas marinos y terrestres cercanos, («Formation of Magmatic Nickel-Sulfide Ore Deposits and Processes Affecting Their Copper and Platinum-Group Element Contents | Request PDF», s. f.). Estos aspectos deben considerarse en conjunto con otras variables, en particular aquellas relacionadas con las afectaciones a manglares y arrecifes coralinos, tanto por el volumen de sedimentos como por su composición química.

Esta problemática es identificada en el Plan de Manejo del PNAH (Planche 2021) y se realizan acciones en zonas específicas del PNAH donde actividades asociadas a la minería han sido más intensas. Este es un aspecto que debe ser monitoreado en futuras actualizaciones de los planes de manejo.

La valoración de otros elementos de las unidades identificadas aporta elementos de interés. Los Depósitos de gravas (1-10 mm) se encuentran en una sola zona de área, correspondiente a la desembocadura del Río Jiguaní, Figura 5. Corresponden estos sedimentos a una energía de traspotación mayor que las presentes en las otras cuencas bajas, siendo esto coherente con ser la cuenca más grande de la zona de trabajo, ver hidrografía. También se identifica al oeste, cerca de la desembocadura, una zona de depósitos palustres asociada a manglares achaparrados, cuya dinámica representa un interés particular para el manejo (véase análisis en manglares).

Figura 5. Detalle de ubicación de Depósitos de grava

A continuación, se presenta una descripción general de las formaciones y unidades informales mencionadas, enfocándose en su edad y litología, basada en la obra “Geología del Cuaternario de Cuba” de Leandro Luis Peñalver Hernández y colaboradores.

Tabla 4. Unidades geológicas				
	Edad	Litología	Superficie en ha	%
Complejo Magmático			17008	74.1%
Cúmulos máficos	Jurásico		4827	21.0%
Cúmulos ultramáficos	Jurásico		12181	53.1%
Formaciones			3925	17.1%
Cabacú	Pleistoceno.	Compuesta por depósitos terrígenos, incluyendo areniscas, limolitas y conglomerados polimícticos con clastos de diversas litologías	171	0.7%
Jaimanitas	Pleistoceno Superior	Predominan las calizas organodetríticas de color blanco amarillento, con estructuras de estratificación cruzada y horizontal.	105	0.5%
Río Maya	Pleistoceno	Calizas biotermuales algáceas y coralinas, frecuentemente dolomitizadas	261	1.1%
Santo Domingo	Pleistoceno	Depósitos terrígenos, incluyendo arenas y gravas, asociados a ambientes fluviales y aluviales.	2853	12.4%
Sierra de Capiro	Pleistoceno	Depósitos de origen coluvial y aluvial, compuestos por gravas y arenas	325	1.4%
Yateras	Pleistoceno	Alternancia de calizas biodetríticas y calizas biógenas de grano fino a medio	195	0.9%
Unidades Informales	Holoceno		2007	8.7%
Depósitos Aluviales	Holoceno	Constituidos por arenas cuarcíferas y gravas, asociados a valles y terrazas fluviales	431	1.9%

Tabla 4. Unidades geológicas				
	Edad	Litología	Superficie en ha	%
Depósitos Biogénicos	Holoceno	Formados por acumulaciones de restos orgánicos, como conchas y corales, en ambientes marinos y lacustres	78	0.3%
Depósitos de Gravas (1–10 mm)	Holoceno	Gravas de tamaño comprendido entre 1 y 10 mm, depositadas en ambientes fluviales y aluviales	19	0.1%
Depósitos de Limo Grueso (0.05–0.1 mm)	Holoceno	Limos de grano grueso, depositados en ambientes lacustres y fluviales de baja energía.	1	0.0%
Limos Arcillosos	Holoceno	Mezcla de limos y arcillas, típicamente encontrados en ambientes de llanuras de inundación y estuarios	223	1.0%
Depósitos Palustres	Holoceno	Acumulaciones de materia orgánica, limos y arcillas en ambientes de pantanos y ciénagas.	1255	5.5%

Relieve

Zona costero-marina

Hipsometría

Las alturas del área costera varían entre un mínimo de 0 metros sobre el nivel del mar y un máximo de aproximadamente 131 metros sobre el nivel del mar, con una media de 14 metros sobre el nivel del mar ((Tadono et al. 2014)). La Figura 5, muestran la distribución de las alturas en la cercana de la costas. La presencia de elevaciones cercanas de los ecosistemas costeros y marinos condiciona la influencia de determinados factores como los sedimentos o impacto de los vientos. Estos aspectos se retoman de manera integrada en los análisis de las otras variables.

Driver ambiental

Figura 6. Hipsometría Zona costero-marina

Batimetría

La profundidad media del área marina y de costa seleccionada es de 30 metros bajo el geode, con una profundidad máxima de 300 metros bajo el geode, (Oceans 2023).

Geoformas terrestres

El análisis de geoformas basado en la clasificación de geoformas propuesta por Stepinski y Jasiewicz (Stepinski y Jasiewicz 2011), evidencia una marcada predominancia de unidades asociadas a procesos de transporte y acumulación de materiales. Las geoformas de valle representan la mayor proporción del área, abarcando el 20.1% del total, seguidas por las pendientes (15.4%) y las crestas (14.3%), lo que sugiere una topografía fuertemente disectada y estructuralmente activa.

El análisis de geoformas basado en la clasificación de geoformas propuesta por (Stepinski y Jasiewicz 2011), evidencia una marcada predominancia de unidades asociadas a procesos de transporte y acumulación de materiales. Las geoformas de valle representan la mayor proporción del área, abarcando el 20.1% del total, seguidas por las pendientes (15.4%) y las crestas (14.3%), lo que sugiere una topografía fuertemente disectada y estructuralmente activa.

Los pies de pendiente, con un 13.5%, constituyen zonas de transición importantes en la dinámica coluvial, mientras que las cañadas (9.9%) y espolones (8.6%) reflejan una red de drenaje incisa y divisorias agudas, respectivamente. En menor medida, se identifican llanos (6.8%) y depresiones

(4.7%), que corresponden a áreas planas con potencial para la acumulación de sedimentos y retención de humedad.

Finalmente, las geoformas de cumbres (4.4%) y hombros (2.3%) tienen una representación limitada, correspondiendo a las posiciones más elevadas del relieve. Esta distribución evidencia una alta heterogeneidad topográfica, que condiciona tanto los procesos geomorfológicos activos como la estructura ecológica del territorio.

Tabla 5. Geoformas terrestres. A partir de (Stepinski y Jasiewicz 2011)

	Geoforma	Área (km²)
	Cumbres	1.7
	Crestas	5.5
	Hombros	0.9
	Pendientes	5.9
	pie de pendientes	5.2
	Espolones	3.3
	Cañadas	3.8
	Valles	7.7
	Llanos	2.6
	Depresiones	1.8

Geoformas marinas

El fondo marino en el área está formado fundamentalmente de pendientes submarinas (Tabla 6). En la tabla se describe la distribución de las diferentes formas del relieve sumergido según (Oceans 2023) procesado con (Stepinski y Jasiewicz 2011).

El análisis de geoformas submarinas revela un dominio claro de las pendientes submarinas, las cuales abarcan el 46.6% del área total analizada. Esta predominancia sugiere la presencia de un relieve abrupto bajo el agua, caracterizado por gradientes inclinados que podrían influir significativamente en los patrones de sedimentación y circulación marina.

Le siguen en representatividad los hombros submarinos (15.8%) y las cañadas submarinas (13.8%), indicando la existencia de relieves intermedios y canales de transporte posiblemente asociados a los cañones antiguos de los ríos en momentos de descenso del nivel del mar. Los pies de pendiente submarinos y los espolones submarinos presentan igual participación (8.7% cada uno), cumpliendo funciones geomorfológicas clave en la transición entre laderas y zonas más estables del fondo marino.

En menor proporción se encuentran los valles submarinos (5.8%) y, con presencia muy limitada, los llanos submarinos (0.6%), los cuales pueden constituir áreas de acumulación de sedimentos finos o ambientes relativamente estables.

Esta distribución evidencia un paisaje submarino estructuralmente complejo, donde predominan las

Driver ambiental

Tabla 6: Geoformas submarinas presentes. A partir de (Oceans 2023) y (Stepinski y Jasiewicz 2011)

	Geoforma submarina	Área en km ²
	pendientes submarinas	14.5
	hombros submarinos	4.9
	cañadas submarinas	4.3
	pie de pendientes submarinas	2.7
	espolones submarinos	2.7
	valles submarinos	1.8
	llanos submarinos	0.2

geoformas asociadas a pendientes y procesos dinámicos, aspecto relevante para la evaluación de hábitats bentónicos, conectividad ecológica y potenciales amenazas en el entorno marino.

Cuencas asociadas a la zona costero-marina

Hipsometría

La variación del relieve en la zona de análisis de las cuencas asociadas es un elemento para considerar en las medidas AbE y manejo de la zona. La distribución de la superficie según rangos hipsométricos indica una predominancia de altitudes medias, Tabla 7 y Figuras 7 y 8, con bases en (Tadono et al. 2014) . El rango 100–300 m snmm. representa la mayor proporción del territorio con un 29.5%, seguido por el rango 0–50 m, que abarca el 22.3%, y el intervalo 300.1–500 m con un 19.1%. Esta distribución indica que más del 70% del área se encuentra por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, lo que implica un relieve predominantemente bajo a moderado.

Los rangos 50.1–100 m (13.4%) y 500.1–700 m (12.7%) también tienen una presencia significativa, indicando una continuidad altitudinal que refuerza la transición entre zonas bajas y medias. En cambio, las áreas por encima de los 700 metros, correspondientes al rango 700.1–972 m, solo representan un 3.0% del total, restringiéndose casi totalmente a la altiplanicie del Toldo y una muy pequeña área en la zona de la altiplanicie de Iberia.

Rangos de altura m snmm	Superficie en km ²	%
0 - 50	50.9	22.3
50.1 - 100	30.5	13.4
100.1 - 300	67.3	29.5
300.1 - 500	43.5	19.1
500.1 - 700	29.0	12.7
700.1 - 972	6.7	3.0

Figura 7. Hipsometría de las cuencas asociadas a la zona costero-marina

Figura 8. Modelo digital del terreno de las cuencas asociadas a la zona costero-marina

Pendientes

Las pendientes del área constituyen un elemento importante a considerar en cualquier acción de manejo del área. Se calcularon a partir del modelo digital del terreno (Tadono et al. 2014) y se presentan reagrupadas en seis categorías a partir de las clases de gradientes propuestas por la FAO en su Guía de descripción de suelos (FAO 2009), Tabla 8 y Figura 9.

Driver ambiental

Tabla 8. Rangos de pendientes		
Rangos de pendiente	Pendiente expresada en %	% de superficie del área
Suaves	0-2	3.2
Moderadas	2-5	6.8
Ligeramente fuertes	5-10	11.5
Fuertes	10-15	12.8
Muy fuertes	15-30	33.4
Extremadamente fuertes	Mayor de 20	32.3

El análisis de la pendiente del terreno revela una marcada dominancia de rangos inclinados, lo cual es típico de condiciones topográficas complejas con implicaciones significativas para los procesos

erosivos, la estabilidad del suelo y el uso del territorio. Las pendientes muy fuertes (15–30%) constituyen la categoría más extendida, abarcando el 33.4% del área, seguidas muy de cerca por las pendientes extremadamente fuertes (mayores de 20%), con un 32.3%. Esta concentración de superficies en rangos de alta inclinación representa más de dos tercios del área total (65.7%), lo que denota un relieve abrupto y potencialmente susceptible a fenómenos de erosión acelerada y escorrentía superficial. Estas zonas de pendientes aparecen asociadas a las laderas de las altiplanicies del Toldo e Iberia y a los cauces de ríos, Figura 9.

Figura 9. Pendiente

En los rangos intermedios, las pendientes fuertes (10–15%) ocupan el 12.8% del área, mientras que las ligeramente fuertes (5–10%) representan un 11.5%, indicando zonas de transición relevantes desde el punto de vista geomorfológico y funcional para procesos de redistribución de materiales. Las pendientes moderadas (2–5%) y suaves (0–2%) tienen una representación reducida, con 6.8% y 3.2% respectivamente, lo que sugiere una limitada presencia de sectores planos o con bajo gradiente, que normalmente son más aptos para asentamientos humanos y actividades agrícolas sin medidas de conservación.

Esta distribución revela un paisaje dominado por pendientes pronunciadas, aspecto que debe considerarse prioritario en la planificación del uso del suelo, el manejo de cuencas y el diseño de estrategias de conservación frente a procesos de degradación.

Geoformas

La diversidad de geoformas bien representadas ofrece una visión clara de la complejidad del relieve en la zona (véase Tabla 9). El análisis de las de geoformas terrestres en el área de estudio revela un dominio claro de las pendientes, que abarcan el 20.5% del territorio. Este resultado refleja un relieve dinámico, con fuertes gradientes que influyen en los procesos de escorrentía y erosión. Junto a las pendientes, los valles (18.2%), crestas (18.0%) y espolones (17.5%) conforman una estructura morfológica intensamente disectada, caracterizada por la alternancia entre zonas elevadas y depresiones lineales, lo que refuerza la conectividad del paisaje y el flujo de materiales y agua.

Las cañadas, con un 13.6% de participación, tienen también una función destacada como canales naturales de drenaje. Estas geoformas contribuyen a la estructuración del sistema hídrico y a la dinámica de transporte de sedimentos. Las geoformas de transición como pies de pendiente, llanos y hombros presentan una representación limitada (menos del 2% cada una), lo que indica una baja proporción de superficies planas o con gradientes suaves, comúnmente asociadas a mayor estabilidad topográfica.

En conjunto, la configuración del relieve muestra una

predominancia de formas asociadas al transporte de materiales y procesos erosivos, lo que debe ser considerado en la planificación del uso del suelo, la conservación del ecosistema y la prevención de riesgos naturales.

Driver ambiental

	Geoforma	Área (km ²)
	Cumbres	9
	Crestas	41.1
	Hombros	0.7
	Pendientes	46.8
	pie de pendientes	3.4
	Espolones	40.1
	Cañadas	31.2
	Valles	41.5
	Llanos	2.0
	Depresiones	12.8

Análisis integrado de los componentes del relieve

El área de estudio evidencia una complejidad geomorfológica destacada, producto de la interacción entre una topografía diversa, gradientes de pendiente acusados y una variedad de geoformas estructurales y erosivas. Esta complejidad influye directamente en la organización ecológica del territorio y en los riesgos naturales que enfrentan las comunidades humanas asentadas en la zona.

- Riesgo de erosión y degradación de suelos: La combinación de pendientes pronunciadas, escasa cobertura de áreas planas y la presencia dominante de geoformas disectadas incrementa la vulnerabilidad a la erosión hídrica, especialmente si existe presión antrópica (deforestación, agricultura no sostenible).
- Amenazas a las comunidades locales: Las zonas habitadas o utilizadas por las comunidades ubicadas en áreas de fuerte pendiente y drenaje activo están expuestas a deslizamientos, pérdida de suelo agrícola y aislamiento por colapso de caminos o puentes. Además, la baja proporción de terrenos con pendiente suave limita la expansión segura de infraestructura o actividades agropecuarias.
- Fragmentación ecológica: La heterogeneidad altitudinal y la disertación del terreno pueden limitar la conectividad entre ecosistemas, afectando especies con requerimientos de hábitat continuo y dificultando procesos de migración altitudinal frente al cambio climático.

Esta configuración geomorfológica justifica la necesidad de un enfoque de manejo del paisaje que integre criterios de riesgo, conectividad ecológica y aptitud del terreno para diferentes usos. Las zonas con alta pendiente y geoformas inestables deberían priorizarse para la reforestación, manejo forestal sostenible o conservación estricta, mientras que las depresiones, pies de ladera y áreas bajas deben evaluarse por su potencial para infraestructura verde o amortiguamiento hídrico.

Hidrografía

La región de cuencas asociadas al ámbito costero-marino comprende un total de once cuencas hidrográficas (ver Tabla 10 y Figura 10). De estas, cinco presentan superficies iguales o inferiores a 10 km² y carecen de corrientes superficiales permanentes de relevancia. La cuenca identificada como sin nombre ID 4 tiene 10 km² y se localiza en una zona casi completamente cubierta por ecosistemas de manglar. Las demás cuencas de menor tamaño exhiben corrientes intermitentes con caudales muy reducidos.

Las cuencas de mayor superficie también coinciden con aquellas cuyo origen fluvial se sitúa a mayores altitudes y que presentan pendientes medias elevadas, en áreas dominadas por unidades geológicas de cúmulos máficos y ultramáficos. Estas características geomorfológicas y litológicas incrementan la vulnerabilidad a procesos erosivos y al transporte de sedimentos hacia las zonas bajas, lo cual puede generar impactos significativos sobre los ecosistemas costero-marinos. En consecuencia, estas cuencas deben ser consideradas prioritarias en el diseño e implementación de estrategias de manejo y control de la erosión.

Driver ambiental

Figura 10. Cuencas

Tabla 10. Características de las cuencas							
ID	Nombre	Superficie km ²	Altura mínima	Altura máxima m	Altura media m	Pendiente media grados	Longitud km
1	Medio	5	0.0	121	40	4.8	no significativa
2	Cocalito	3	0.0	75	28	4.3	no significativa
3	Cupey	9	0.0	142	54	7	no significativa
4	sin nombre id4	10	0.0	56	13	0	no significativa
5	Yamanigüey	30	0.0	514	180	12	17
6	sin nombre id 6	6	0.0	260	84	13.7	no significativa
7	sin nombre id 7	3	0.0	120	28	7	no significativa
8	Santa María	14	0.0	646	155	15.2	3
9	Taco	20	0.0	645	189	17.2	10
10	Jiguaní	97	0.0	960	355	15.6	60
11	Nibujón	31	0.0	740	280	17	11

Clima

El clima en el área seleccionada corresponde mayoritariamente al tipo tropical monzónico (Am). Se caracteriza por una temperatura mínima interanual promedio de 21 °C y una temperatura máxima promedio de 28 °C. La precipitación acumulada anual alcanza los 171 mm.

Los climogramas de Walter y Lieth (A–E) permiten visualizar y comparar las condiciones climáticas actuales y proyectadas del área de estudio bajo distintos escenarios socioeconómicos y horizontes temporales. Las curvas representan la temperatura media mensual y la precipitación acumulada mensual, permitiendo inferir posibles cambios en el balance hídrico estacional y su impacto sobre los ecosistemas locales.

Figura 11. Climograma de referencia (A), correspondiente al año 2020,

En el climograma de referencia (A), Figura 11, correspondiente al año 2020, se observa un régimen térmico relativamente estable, con temperaturas medias que oscilan suavemente entre 22 °C y 27 °C. La precipitación mensual se mantiene elevada en casi todo el año, con máximos relativos entre junio y noviembre. Predominan periodos donde la precipitación supera la evaporación, reflejados por el área azul por encima de la línea de temperatura, lo cual sugiere un balance hídrico positivo durante la mayor parte del año, característico de un clima tropical monzónico (Am).

Figura 12. B: Proyección al 2050 para SSP2-4.5, C: Proyección al 2100 para SSP2-4.5, D: Proyección al 2050 para SSP5-8.5, E: Proyección al 2100 para SSP5-8.5

La comparación entre los climogramas de escenarios temporales y de emisiones Figura 12 y Tabla 11, indica que, si bien el área mantiene características tropicales húmedas en todos los escenarios, los efectos del cambio climático se reflejan claramente en:

- El aumento progresivo de la temperatura media anual.
- La reducción del excedente hídrico en escenarios de altas emisiones.
- La intensificación de la variabilidad estacional, especialmente bajo SSP5-8.5.

Estos cambios pueden tener implicaciones significativas sobre los ecosistemas costeros, actividades agropecuarias y los procesos de erosión, recarga hídrica y productividad primaria, lo que justifica la necesidad de incorporar medidas de adaptación en la planificación territorial.

Tabla 11. Comparación de escenarios temporales y de emisión para el área		
	2050	2100
SSP2-4.5	B- se mantiene un patrón climático similar al de referencia, aunque con un ligero incremento de la temperatura. Esto sugiere una posible acentuación estacional de la sequía, aunque sin romper el equilibrio general entre lluvia y evaporación.	C- proyecta un aumento progresivo de la temperatura, aunque las precipitaciones se mantienen relativamente estables, con pequeños descensos que reducen levemente el balance hídrico anual. Si bien aún se mantiene una condición tropical húmeda, se incrementa la sensibilidad a la estacionalidad.
SSP5-8.5	D- muestra un aumento térmico más pronunciado y un descenso más notorio en la cobertura de precipitación en algunos meses, indicando una disminución del excedente hídrico y mayor probabilidad de periodos secos. Este escenario comienza a mostrar señales de estrés hídrico.	E- se observa el escenario más crítico: las temperaturas alcanzan sus máximos anuales, y se combinan con una mayor irregularidad en el patrón de lluvias. Algunos meses presentan fuertes picos de precipitación, mientras que otros muestran reducciones, lo cual sugiere una mayor variabilidad climática y un riesgo incrementado de eventos extremos (sequías e inundaciones). En este caso, el déficit hídrico estacional podría volverse un factor limitante para los ecosistemas y la disponibilidad de agua.

En la Tabla 12 se presentan los valores de 19 variables bioclimáticas relevantes para estudios ambientales.

Tabla 12. Variables climáticas asociadas a la biodiversidad (Fick y Hijmans 2017)						
Id. Bioclima	Variable	Media	Max	Min	Std	Unidad de medida
		BIO1	Temperatura media anual	24.3	26.0	20.4
BIO2	Rango diurno medio (Media mensual (temperatura máxima - temperatura mínima))	6.7	7.1	6.4	0.1	°C
BIO3	Isotermalidad (BIO2 / BIO7) (x — 100)	58.5	59.5	57.3	0.3	-
BIO4	Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar x — 100)	162.7	167.2	156.9	1.9	°C

Id. Bioclima	Variable	Media	Max	Min	Std	Unidad de medida
BIO5	Temperatura máxima del mes más cálido	29.8	31.5	26.0	1.3	°C
BIO6	Temperatura mínima del mes más frío	18.3	20.3	14.1	1.4	°C
BIO7	Rango anual de temperatura (BIO5-BIO6)	11.5	11.9	11.1	0.1	°C
BIO8	Temperatura media del trimestre más húmedo	24.1	25.6	21.7	1.0	°C
BIO9	Temperatura media del trimestre más seco	22.9	24.6	18.4	1.4	°C
BIO10	Temperatura media del trimestre más cálido	26.2	27.9	22.2	1.4	°C
BIO11	Temperatura media del trimestre más frío	22.3	24.0	18.3	1.4	°C
BIO12	Precipitación anual	2055	2408	1843	137	mm
BIO13	Precipitación del mes más húmedo	280	318	260	12	mm
BIO14	Precipitación del mes más seco	98	124	75	11	mm
BIO15	Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)	34	38	32	1	mm
BIO16	Precipitación del trimestre más húmedo	740	911	629	72	mm
BIO17	Precipitación del trimestre más seco	326	387	266	26	mm
BIO18	Precipitación del trimestre más cálido	463	504	401	22	mm
BIO19	Precipitación del trimestre más frío	494	672	316	79	mm

Huracanes

Hay registrados la ocurrencia de dos tormentas tropicales y seis huracanes entre 1859 y el 2024, Figura 13; uno de categoría 4 y los restantes de categoría 1, (NOAA 2025), que han pasado a menos de 30 km, se adjunta anexo con reporte de Historical Hurricane Tracks . Aspectos vinculados con estos fenómenos meteorológicos extremos se analizan en otros acápite.

Figura 13. Tormentas tropicales y huracanes 1859-2024 (NOAA 2025)

Cobertura

Cobertura terrestre

Existen diferentes fuentes disponibles para el análisis de la cobertura, escogimos GLC_FCS30: Global land-cover product with fine classification system at 30 m using time-series Landsat imagery (Liangyun et al. 2020) por la precisión que brinda y la disponibilidad de series temporales. El uso del suelo se muestra en la Tabla 13 y Figura 14 con un predominio del Bosque de latifolio siempreverde.

Id	Tipo de cobertura	Superficie km ²	Por ciento
50	Bosque de latifolio siempreverdes	188.7	76.7
60	Bosque latifolio caducifolio	3.1	1.2
70	Bosque de aculioforme siempreverdes	0.8	0.3
90	Bosque mixto	26.9	10.9
180	Humedales	16.4	6.7
210	Cuerpos de agua	3.6	1.4
11/130	Pastos y áreas de cobertura herbácea	1.7	0.7
10	Tierras de cultivo de secano	3.0	1.2
190	Zonas urbanizadas	2.0	0.8

Casi el 80 % del territorio está cubierto por Bosques que en gran medida mantienen una estructura y composición cercana a la natural o su nivel de recuperación es muy alto. Los coberturas que representan ambientes antrópicos representan el 6.6 % de la cobertura y se ubican en gran medida dentro de la zona cercana a la costa con mayor densidad poblacional. Este aspecto debe ser analizado de conjunto con otras variables para identificar los riesgos ambientales que genera o incrementa el cambio de cobertura en combinación con otras variables.

En la figura B se presentan las unidades geológicas analizada en el acápite de geología. Es evidente el peso de las unidades en la cobertura identificada por la fuente utilizada (Liangyun et al. 2020). Este aspecto es un elemento que considerar en las acciones de manejo.

Considerando la importancia ambiental del tipo de cobertura y sus cambios, se realizan algunos análisis adicionales. La Figura 15 utiliza la misma fuente de la Figura 14 (Liangyun et al. 2020), pero estableciendo categorías de la intensidad de las transformaciones que sufrieron esas áreas por alguna actividad fundamentalmente de tipo humano, como agricultura, viales o minería.

Figura 15. Transformación de las coberturas originales

Como es evidente en la Figura 15, la zona puede considerarse relativamente bien conservada, ya que las transformaciones extremas no son extensas y se concentran principalmente en las áreas más cercanas a la costa, con mayor densidad poblacional. Las zonas con transformaciones medias a altas corresponden a áreas en las que la fuente no diferencia entre bosques naturales o secundarios de coberturas asociadas a sistemas agroforestales, como plantaciones de café, cacao o coco. Estas plantaciones presentan una densidad de cobertura similar a la del bosque natural, en los análisis de zonas a priorizar recomendamos trabajar con la categoría Alta.

Un análisis importante es la variación temporal de la cobertura boscosa, y se desarrolló utilizando las facilidades de Global Forest Watch. Para esto se generó un reporte para el área. (Tree cover loss: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, Administrative boundaries: Global Administrative Areas database (GADM), version 3.6.).

Esta fuente aclara que: *Es importante tener en cuenta que "pérdida de cobertura arbórea" no significa lo mismo que "deforestación": la pérdida de cobertura arbórea incluye cambios tanto en bosques naturales como en plantados, y no se genera por la intervención humana necesariamente; también informa que estas estimaciones no toman en cuenta la ganancia de cubierta arbórea, en el año. Considerando estos criterios se realizaron los análisis que se presentan.*

Figura 16. Hectáreas de Perdida de la cobertura arbórea según Global Forest Watch 2000-2024

Figura 17. Perdida de cobertura arbórea, según Global Forest Watch

La Figura 16 y 17 muestran la pérdida de cobertura boscosa por años del 2000 al 2024. Es claro que se presenta un comportamiento anómalo entre el 2016 y el 2018, en particular en el 2016 donde la fuente plantea un incremento del 28400 % respecto a la pérdida del 2015. Lo que también se destaca especialmente en la Figura 17.

Esta anomalía se debe a la ocurrencia en septiembre del 2016 del huracán Matthew, que cruzó al este del área y durante el tiempo de impacto en la misma presentó categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que significa vientos sostenidos de 209 a 251 km/h y rachas superiores. El área de vientos huracanados, se extendieron a unos 84 km del centro, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendieron hasta 154 km (Vaciano et al. 2021). Esto combinado con fuertes lluvias y un velocidad de traslación de 15 km/h (Vaciano et al. 2021) genera un fenómeno meteorológico catastrófico.

El paso del huracán generó la defoliación total o casi total de los árboles en el área de influencia de los vientos, factor que determina el valor de pérdida de cobertura arbórea que se reporta sin que esto se reflejara en la deforestación de esa área, se ve el área de impacto en la mitad este de la zona en la Figura 17 Años 2001 a 2024, que marca claramente los límites de los vientos más fuertes. Esta defoliación se recuperó en poco tiempo, aunque las cifras de pérdida para el 2017 y el 2018 consideramos están aún asociadas al impacto del huracán.

Otro aspecto a considerar es la combinación de las variables mencionadas en presencia de zonas con fuertes pendientes y determinadas características de suelo y geología que generaron una gran cantidad de deslizamientos que si generaron deforestaciones puntuales, (Vaciano et al. 2021).

Figura 18. Ganancia de cobertura arbórea según (GFW 2024)

En general la media de pérdida de cobertura arbórea para el área, sin considerar el impacto de huracanes es de 6 ha anuales. Los valores de incremento de la cobertura del 2000 al 2020 son bajos, y dispersos en el área, Figura 18, aunque más frecuentes en la zona baja.

El impacto de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos es un proceso natural con un papel en estos ecosistemas y las especies asociadas a los mismos. Sin embargo un incremento de la frecuencia de los huracanes de gran intensidad puede hacer que la biodiversidad no tenga la resiliencia para soportarlos. El área es parte de una zona de alta importancia para la conservación de la biodiversidad tanto endémica como migratoria por lo que afectaciones repetidas puede llevar a impactos negativos sobre estas.

Driver climático

Manglares

Los manglares son un ecosistema prioritario para el proyecto EcoAdap por lo que se presentan análisis específicos para los mismos. En la selección de las zonas de trabajo tuvo un peso significativo la ubicación de los manglares en Cuba y Haití. La Figura 19 muestra en los círculos rojos las dos zonas a trabajar, y son las áreas más cercanas de manglares entre las dos islas, a unos 250 km en línea recta entre los extremos del área.

El área presenta una superficie de 946 ha, acorde a The Nature Conservancy, (The Nature Conservancy 2025) Figura 20.

Objeto de evaluación de amenazas

Figura 19. Ubicación de áreas de manglar objeto de trabajo en el proyecto EcoAdap.

Figura 20. Variación del NDVI en los manglares A. Oeste de cuenca baja de Río Jiguaní y B. Buena Vista, al oeste de Taco.

Los manglares se muestran en general con tendencia a la estabilidad, incluso con incremento. Las zonas con decrecimiento presentan dos patrones de distribución. Hay dos zonas bien definidas, recuadros A y B en donde se identifican las dos zonas con mayor superficie de variación. El resto de las zonas con pérdida son pequeñas y están dispersa a lo largo del área.

Debe tenerse en cuenta que los manglares son ecosistemas muy dinámicos dependientes de múltiples variables tanto marinas como terrestres que pueden cambiar la dinámica y funcionamiento del manglar incrementado su expansión o disminuyéndola o cambiando su tipología. Eso ocurre independiente de la actividad humana, pero se puede ver severamente influido por esta.

Las acciones causas de variación del NDVI en las Zonas A y B de la Figura 20 son diferentes. La zona A se debe a la interacción de factores físico geográficos y antrópicos. Aspectos como la superficie, geología, altitud, pendiente y pluviometría de la cuenca; unidos a zonas con deforestación y alteración del escurrimiento superficial generan una compleja dinámica de los aportes de sedimentos en la zona, que condiciona manglares achaparrados o la perdida de superficie. Aspectos relacionados con esta zona serán ampliado en los siguientes aspectos. Pero es una de las zonas a considerar para el desarrollo de intervenciones que mitiguen amenazas sobre el ecosistemas de manglar.

La zona B es el resultado del impacto del huracán Matthew, la zona perdió una parte importante de la cobertura mangle en un lugar donde la altura del bosque era muy alta, Fotos 1 y 2. Es una zona donde consideramos importante apoyar la recuperación dado que a pesar del tiempo transcurrido no se observa una cobertura de rebrotes o recuperación natural. Lo que se corresponde con la pérdida de los árboles maduros y la dinámica hídrica del zona. También debe considerarse la necesidad de evitar la colonización de especies invasoras.

Foto 1. Estado del área 2014

Foto 2. Estado el área 2025

Figura 21. Carbono en suelo de manglar según (Jonathan Sanderman 2025)

Uno de los servicios ambientales más importantes de los manglares es la captura de carbono. Los valores estimados de carbono en el área varían entre 193 y 525 Mg C ha⁻¹, con un valor medio de 420 ± 50 Mg C ha⁻¹ (Jonathan Sanderman, 2025). En la Figura 21 se evidencia que la zona de valores medios entre 250 y 500 Mg C ha⁻¹ ocupa una gran parte de los manglares, lo que resalta la relevancia ecológica de estos ecosistemas.

Cobertura Marina

La zona marina y costera de la región está compuesta en un 69.3% de aguas someras, donde predominan los fondos arenosos. La Tabla 14 y Figura 22 presentan las áreas y distribución de los ecosistemas marinos presentes en la zona en aguas someras, acorde a (Schill et al. 2021).

Los pastos marinos son importantes como el componente fundamental de la dieta del Manatí, que cuenta con una población estable en la zona, favorecido además por la presencia de corrientes fluviales permanentes que aportan agua dulce, necesaria para la especie.

Figura 22. Fondos marinos

Tabla 14. Ecosistemas bénticos de aguas someras (Schill et al.

2021)

Ecosistema	Área en (km ²)
Arrecife frontal	2.7
Cresta de arrecifal	0.6
Arrecife posterior	1.1
Corales/Algas	4.4
Pastos marinos densos	4.3
Pastos marinos dispersos	2.8
Arena	5.2
Fondo fangoso	0.2

Foto 3. Blanquimiento de corales en la zona. Cortesía de Jorge Tamayo.

El estado de los arrecifes coincide con los restantes en el Caribe (Tamayo Fonseca 2025, comunicación personal). Se ha observado el blanqueamiento y la mortalidad de corales en extensas áreas, acompañado por la proliferación de cobertura algal (véase Foto 3). Aspecto en el que ha sido un detonante clave las altas temperaturas del mar ocurridas en los últimos años.

Las afectaciones no ocurren solo en los corales acroporidos, también están presentes en otros grupos. No es posible eliminar o reducir el calentamiento marino por lo que las acciones en la dirección de conservación de corales deben estar fundamentalmente dirigidas a reducir las amenazas que son manejables en la zona como el incremento de los sedimentos o la captura de peces herbívoros. No se recomienda la siembra de corales hasta contar con una línea base sobre su estado actual y asegurar que las causas subyacentes de las afectaciones han sido mitigadas.

Biodiversidad y conservación

Peces

Se reportan un total de 13 especies amenazadas, Tabla 15, de ellas seis tienen categorías de amenaza de Vulnerables, una está en Peligro y las restantes seis están en Peligro Crítico. Los peces en su gran mayoría son especies marinas que tienen parte de su extensión de ocurrencia en el área y están representados los meros y tiburones que pueden ser objeto de captura por pescadores. La especie *Anguilla rostrata* posee un ciclo de vida complejo que transcurre entre ambientes marinos y fluviales. Esta es una especie En Peligro que tiene una fuerte presión comercial por el valor de sus juveniles aspecto que deberá ser de atención en el área protegida.

Peces	Endémica	Categoría UICN	Área (km ²)	Orden	Familia
<i>Anguilla rostrata</i>	No	EN	15.2	Anguilliformes	Anguillidae
<i>Epinephelus itajara</i>	No	VU	15.2	Perciformes	Serranidae
<i>Epinephelus morio</i>	No	VU	15.2	Perciformes	Serranidae
<i>Epinephelus striatus</i>	No	CR	15.2	Perciformes	Serranidae
<i>Lutjanus campechanus</i>	No	VU	15.2	Perciformes	Lutjanidae
<i>Lutjanus cyanopterus</i>	No	VU	15.2	Perciformes	Lutjanidae

Peces	Endémica	Categoría UICN	Área (km ²)	Orden	Familia
<i>Mycteroperca interstitialis</i>	No	VU	15.2	Perciformes	Serranidae
<i>Carcharhinus longimanus</i>	No	CR	15.2	Carcharhiniformes	Carcharhinidae
<i>Mobula birostris</i>	No	VU	15.2	Myliobatiformes	Mobulidae
<i>Pristis pectinata</i>	No	CR	5.5	Rhinopristiformes	Pristidae
<i>Pristis pristis</i>	No	CR	5.5	Rhinopristiformes	Pristidae
<i>Sphyrna lewini</i>	No	CR	0.7	Carcharhiniformes	Sphyrnidae
<i>Sphyrna mokarran</i>	No	CR	15.2	Carcharhiniformes	Sphyrnidae

Anfibios y reptiles

Los anfibios amenazados, según lista roja de UICN, Tabla 16, presentes en la zona pertenecen todos al género *Eleutherodactylus*, y son todos endemismos cubanos. Las cinco especies están categorizadas como En Peligro (EN) o En Peligro Crítico (CR) por la UICN, lo cual refleja un riesgo elevado de extinción. Se distribuyen en áreas geográficas limitadas, restringidas a áreas del oriente de la isla de Cuba, lo que resalta su vulnerabilidad ante las amenazas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la fragmentación ecológica. Su endemismo y reducido rango de distribución convierten su conservación en una prioridad para la herpetofauna cubana.

Objeto de evaluación
de amenazas

La especie *Eleutherodactylus iberia*, la Ranita de Iberia, en Peligro Crítico, es uno de los anfibios más pequeños del mundo. Estas especies ameritan de estudios y de consideraciones en los planes AbE que contribuyan a su conservación incluido el análisis de su comportamiento frente a los escenarios de clima futuro.

Orden/Familia/Especie	Endémica	Categoría UICN	Área (km ²) en la zona
Anura			
Eleutherodactylidae			
<i>Eleutherodactylus acmonis</i>	Sí	EN	5.5
<i>Eleutherodactylus gundlachi</i>	Sí	EN	59.0
<i>Eleutherodactylus iberia</i>	Sí	CR	58.3
<i>Eleutherodactylus tetajulia</i>	Sí	CR	51.3
<i>Eleutherodactylus toa</i>	Sí	EN	38.1

Las especies de reptiles amenazadas con extensión de ocurrencia reportada para el área son todas tortugas marinas, Tabla 17. Existen reportes de anidamiento de ejemplares en algunos puntos como Cayo del Medio y Playa Guárico que si bien no son frecuentes indican un elemento a prestar atención. Se deben mantener en los planes de educación ambiental debido a que en áreas cercanas se conoce de su captura para consumo y comercialización de su carne.

Orden/Familia/especie	Endémica	Categoría UICN	Área (km ²) en la zona
Testudines			
Cheloniidae			
<i>Caretta caretta</i>	No	VU	2.1
<i>Chelonia mydas</i>	No	EN	1.4
<i>Eretmochelys imbricata</i>	No	CR	2.1

Aves

En el área de estudio se registraron (eBird, Mayo 2025) 96 especies de aves, la base incluye un total de 2379 reportes de especies y un total de 10748 individuos observados Tabla 18. Las especies reportadas reflejan una marcada diversidad en sus patrones de residencia. De ellas, 40 especies son residentes, lo que indica que mantienen poblaciones estables durante todo el año y dependen directamente de los ecosistemas locales para su reproducción, alimentación y refugio. Asimismo, 31 especies son migratorias, utilizando el área como sitio de invernada o alimentación en sus rutas estacionales, lo que resalta la función de la zona como un corredor biológico. Destacan también 21 especies endémicas, (80,7 % de los endemismos cubanos) cuya distribución restringida a Cuba subraya el valor estratégico del área para la conservación de la biodiversidad insular. Finalmente, se reportaron 2 especies accidentales y 2 introducidas.

Del total de 96 especies de aves registradas en el área, la mayoría, 89 especies (92,7%), se encuentran clasificadas como Preocupación Menor (Least Concern - LC) según la Lista Roja de la UICN, lo que indica que actualmente no enfrentan un riesgo significativo de extinción. No obstante, 5 especies (5,2%) están catalogadas como Casi Amenazadas (Near Threatened - NT), lo que implica que podrían estar en riesgo en un futuro cercano si las condiciones actuales persisten o se agravan. Además, una especie tiene categoría de Vulnerables y 2 especies (2,1%) están clasificadas como En Peligro (Endangered - EN), lo que refleja una situación crítica de conservación y la necesidad urgente de acciones específicas para su protección. Esta distribución evidencia que, si bien el área alberga una avifauna mayoritariamente estable, también incluye especies con requerimientos de conservación prioritaria.

En las especies cercanas a la amenaza hay especies que deben ser consideradas en los manejos del área por la presión que por diversas causas reciben. Un ejemplo es la *Amazona leucocephala*, la Cotorra, con fuerte presión de captura para el comercio de mascotas. El grupo además está bajo los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

Esta composición reafirma la relevancia ecológica del área como refugio clave para especies prioritarias de conservación y como punto de convergencia para procesos ecológicos locales y migratorios. Estos valores unidos los de los otros grupos son un importante recurso turístico y educativo. Ya se hacen acciones en ambas direcciones pero se pueden fortalecer los productos en ambas direcciones.

Se presenta la lista total de las especie de aves reportadas por *eBird* para el área, Tabla 18. Que incluye las veces que se ha reportado una especie y el número de individuos, e índices de frecuencia relativa y abundancia relativa para cada especie.

Tabla 18. Aves reportadas en área AbE proyecto EcoAdap, PNAH

Orden/Nombre científico	Estado de residencia	UICN	Veces que se reporta la especie	Individuos observados por especie	Frecuencia Relativa (FR)	Abundancia relativa (AR)
Accipitriformes						
<i>Accipiter gundlachi</i>	Endémica	EN	23	56	0.97	0.52
<i>Accipiter striatus</i>	Migratoria	LC	27	50	1.13	0.47
<i>Buteo jamaicensis</i>	Residente	LC	30	43	1.26	0.40
<i>Buteo platypterus</i>	Migratoria	LC	10	32	0.42	0.30
<i>Buteogallus gundlachi</i>	Endémica	NT	6	6	0.25	0.06
<i>Pandion haliaetus</i>	Migratoria	LC	1	1	0.04	0.01
Apodiformes						
<i>Cypseloides niger</i>	Accidental	LC	2	7	0.08	0.07
<i>Mellisuga helenae</i>	Endémica	LC	27	117	1.13	1.09
<i>Riccordia ricordii</i>	Endémica	LC	95	505	3.99	4.70

Tabla 18. Aves reportadas en área AbE proyecto EcoAdap, PNAH

Orden/Nombre científico	Estado de residencia	UICN	Veces que se reporta la especie	Individuos observados por especie	Frecuencia Relativa (FR)	Abundancia relativa (AR)
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Accidental	LC	15	196	0.63	1.82
Caprimulgiformes						
<i>Chordeiles gundlachii</i>	Endémica	LC	7	19	0.29	0.18
Cathartiformes						
<i>Cathartes aura</i>	Residente	LC	63	572	2.65	5.32
Charadriiformes						
<i>Leucophaeus atricilla</i>	Residente	LC	1	2	0.04	0.02
<i>Thalasseus maximus</i>	Residente	LC	1	1	0.04	0.01
Columbiformes						
<i>Columbina passerina</i>	Residente	LC	11	20	0.46	0.19
<i>Geotrygon caniceps</i>	Endémica	NT	17	25	0.71	0.23
<i>Geotrygon chrysia</i>	Residente	LC	1	1	0.04	0.01
<i>Geotrygon montana</i>	Residente	LC	6	11	0.25	0.10
<i>Patagioenas leucocephala</i>	Residente	NT	3	6	0.13	0.06
<i>Patagioenas squamosa</i>	Residente	LC	61	384	2.56	3.57
<i>Zenaida asiatica</i>	Residente	LC	13	43	0.55	0.40
<i>Zenaida aurita</i>	Residente	LC	1	6	0.04	0.06
<i>Zenaida macroura</i>	Residente	LC	8	29	0.34	0.27
Coraciiformes						
<i>Megaceryle alcyon</i>	Migratoria	LC	5	9	0.21	0.08
<i>Todus multicolor</i>	Endémica	LC	84	316	3.53	2.94
Cuculiformes						
<i>Coccyzus merlini</i>	Endémica	LC	51	115	2.14	1.07
<i>Crotophaga ani</i>	Residente	LC	24	184	1.01	1.71
Falconiformes						
<i>Falco columbarius</i>	Migratoria	LC	4	8	0.17	0.07
<i>Falco peregrinus</i>	Migratoria	LC	2	2	0.08	0.02
<i>Falco sparverius</i>	Residente	LC	56	153	2.35	1.42
Passeriformes						
<i>Agelaius humeralis</i>	Residente	LC	7	18	0.29	0.17
<i>Contopus caribaeus</i>	Endémica	LC	64	171	2.69	1.59
<i>Corvus nasicus</i>	Residente	LC	74	1548	3.11	14.40
<i>Dumetella carolinensis</i>	Migratoria	LC	8	13	0.34	0.12
<i>Geothlypis trichas</i>	Migratoria	LC	18	33	0.76	0.31
<i>Helmitheros vermivorum</i>	Migratoria	LC	4	7	0.17	0.07
<i>Hirundo rustica</i>	Migratoria	LC	1	7	0.04	0.07
<i>Icterus melanopsis</i>	Endémica	LC	55	199	2.31	1.85

Tabla 18. Aves reportadas en área AbE proyecto EcoAdap, PNAH

Orden/Nombre científico	Estado de residencia	UICN	Veces que se reporta la especie	Individuos observados por especie	Frecuencia Relativa (FR)	Abundancia relativa (AR)
<i>Melopyrrha nigra</i>	Residente	LC	65	252	2.73	2.34
<i>Mimus polyglottos</i>	Residente	LC	28	62	1.18	0.58
<i>Mniotilta varia</i>	Migratoria	LC	30	66	1.26	0.61
<i>Molothrus bonariensis</i>	Introducida	LC	2	6	0.08	0.06
<i>Myadestes elisabeth</i>	Endémica	LC	76	215	3.19	2.00
<i>Myiarchus sagrae</i>	Endémica	LC	65	216	2.73	2.01
<i>Parkesia motacilla</i>	Migratoria	LC	17	26	0.71	0.24
<i>Parkesia noveboracensis</i>	Migratoria	LC	8	46	0.34	0.43
<i>Passerina cyanea</i>	Migratoria	LC	1	2	0.04	0.02
<i>Petrochelidon fulva</i>	Migratoria	LC	6	21	0.25	0.20
<i>Phonipara canora</i>	Residente	LC	2	4	0.08	0.04
<i>Piranga olivacea</i>	Migratoria	LC	1	1	0.04	0.01
<i>Piranga rubra</i>	Migratoria	LC	6	6	0.25	0.06
<i>Progne cryptoleuca</i>	Residente	LC	1	2	0.04	0.02
<i>Ptiloxena atroviolacea</i>	Endémica	LC	57	379	2.40	3.53
<i>Quiscalus niger</i>	Residente	LC	24	181	1.01	1.68
<i>Seiurus aurocapilla</i>	Migratoria	LC	19	36	0.80	0.33
<i>Setophaga americana</i>	Migratoria	LC	10	19	0.42	0.18
<i>Setophaga caerulescens</i>	Migratoria	LC	62	294	2.61	2.74
<i>Setophaga citrina</i>	Migratoria	LC	1	1	0.04	0.01
<i>Setophaga coronata</i>	Migratoria	LC	7	7	0.29	0.07
<i>Setophaga discolor</i>	Migratoria	LC	13	50	0.55	0.47
<i>Setophaga dominica</i>	Migratoria	LC	16	29	0.67	0.27
<i>Setophaga palmarum</i>	Migratoria	LC	16	79	0.67	0.74
<i>Setophaga petechia</i>	Residente	LC	3	4	0.13	0.04
<i>Setophaga pityophila</i>	Endémica	LC	1	2	0.04	0.02
<i>Setophaga ruticilla</i>	Migratoria	LC	61	269	2.56	2.50
<i>Setophaga striata</i>	Migratoria	NT	1	14	0.04	0.13
<i>Setophaga tigrina</i>	Migratoria	LC	30	141	1.26	1.31
<i>Setophaga virens</i>	Migratoria	LC	1	1	0.04	0.01
<i>Spindalis zena</i>	Residente	LC	64	212	2.69	1.97
<i>Tachycineta bicolor</i>	Migratoria	LC	6	18	0.25	0.17
<i>Teretistris fornsi</i>	Endémica	LC	63	349	2.65	3.25
<i>Tiaris olivaceus</i>	Residente	LC	58	354	2.44	3.29
<i>Turdus plumbeus</i>	Residente	LC	86	336	3.61	3.13
<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	Residente	LC	56	113	2.35	1.05
<i>Tyrannus cubensis</i>	Endémica	EN	9	33	0.38	0.31

Tabla 18. Aves reportadas en área AbE proyecto EcoAdap, PNAH

Orden/Nombre científico	Estado de residencia	UICN	Veces que se reporta la especie	Individuos observados por especie	Frecuencia Relativa (FR)	Abundancia relativa (AR)
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Residente	LC	24	135	1.01	1.26
<i>Vireo altiloquus</i>	Residente	LC	23	102	0.97	0.95
<i>Vireo gundlachii</i>	Endémica	LC	31	53	1.30	0.49
Pelecaniformes						
<i>Ardea alba</i>	Residente	LC	8	9	0.34	0.08
<i>Bubulcus ibis</i>	Introducida	LC	14	24	0.59	0.22
<i>Butorides virescens</i>	Residente	LC	11	13	0.46	0.12
<i>Egretta caerulea</i>	Residente	LC	19	50	0.80	0.47
<i>Egretta thula</i>	Residente	LC	3	8	0.13	0.07
<i>Eudocimus albus</i>	Residente	LC	1	1	0.04	0.01
<i>Nyctanassa violacea</i>	Residente	LC	4	9	0.17	0.08
Piciformes						
<i>Colaptes auratus</i>	Residente	LC	4	8	0.17	0.07
<i>Melanerpes superciliaris</i>	Endémica	LC	60	207	2.52	1.93
<i>Sphyrapicus varius</i>	Migratoria	LC	6	15	0.25	0.14
<i>Xiphidiopicus percussus</i>	Endémica	LC	58	182	2.44	1.69
Podicipediformes						
<i>Podilymbus podiceps</i>	Residente	LC	4	4	0.17	0.04
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Residente	LC	6	6	0.25	0.06
Psittaciformes						
<i>Amazona leucocephala</i>	Residente	NT	51	526	2.14	4.89
<i>Psittacara euops</i>	Endémica	VU	1	30	0.04	0.31
00Strigiformes						
<i>Asio stygius</i>	Residente	LC	33	48	1.39	0.45
<i>Glaucidium siju</i>	Endémica	LC	51	139	2.14	1.29
<i>Tyto alba</i>	Residente	LC	3	9	0.13	0.08
Trogoniformes						
<i>Priotelus temnurus</i>	Endémica	LC	107	439	4.50	4.08

LC- Baja preocupación NT-Cercana a la amenaza VU-Vulnerable EN-En Peligro

Mamíferos

Tres especies de mamíferos presentan categoría de amenaza en la zona dos marinos y uno terrestre, tabla 19. Las dos especies el Almiquí y el manatí deben ser objetos de atención especial en los planes de manejo del área protegida. El almiquí con poblaciones potenciales en algunas de las zonas más elevadas y el manatí con una población que utiliza con frecuencia

a la Bahía de Taco y zonas aledañas. La captura intencional o accidental de esta especie es un problema, para la especie. Las variaciones que el cambio climático puede producir en la zona en específico sobre sus fuentes de alimento y agua dulce es un tema que debe ser estudiado y monitoreado.

La conectividad de esta población es también un tema para dar respuesta y que debe ser incorporado a planes de manejo.

Tabla 19. Mamíferos amenazados reportados para la zona

Mamíferos	Endémica	Categoría UICN	Área (km ²) en la zona	Orden	Familia
Atopogale cubana	Sí	EN	101.2	Eulipotyphla	Solenodontidae
Physeter macrocephalus	No	VU	15.2	Artiodactyla	Physeteridae
Trichechus manatus	No	VU	2.8	Sirenia	Trichechidae

Conservación

El área de interés cuenta con el 97.3%, alrededor de 221.9 km² dentro de los límites de las áreas protegidas que se listan en la Tabla 11 (UNEP-WCMC y IUCN 2020). Nótese que existen áreas protegidas con doble denominación.

Tabla 20. Áreas protegidas en el área. A partir de (UNEP-WCMC y IUCN 2020)

Nombre	Categoría UICN	Área ocupada (km ²)
Área Protegida de Recursos Manejados Cuchillas del Toa	VI	222
Cuchillas del Toa UNESCO-MAB Biosphere Reserve	No aplica	222
Parque Nacional Alejandro de Humboldt	II	173
Alejandro de Humboldt National Park World Heritage Site (natural or mixed)	No aplica	173

Población

La población del área de la zona de las cuencas asociadas a la zona costera se estima en 9 190 habitantes con una densidad media de 40 Hab/km² (Bright et al. 2009). Nótese que los datos anteriores no representan necesariamente la población permanente ya que incluye estimaciones de habitantes temporales (ej. turistas). Ver (Bright et al. 2009) para mayor detalle.

Si analizamos la zona costera de manera separada vemos que la mayor parte de la población se concentra en esta zona. La población del área costera se estima en 4 835 habitantes con una densidad media de 127 Hab/km² (Bright et al. 2009). La zona costera tiene el 47 % de la población en solo el 16.4 % de la superficie. El resto el área analizada tiene una densidad de 22,8 y en su gran mayoría ubicados en las cuencas bajas, por debajo de los 150 m snmm y cercanas a la zona costera Figura 23.

Figura 23. Poblados

Viales y redes de servicios

En el área hay 27 km de carretera de 2do orden con pavimento asfáltico como tipo de superficie, cuyo estado varía entre zonas. Esta carretera es la vía de comunicación entre Moa y Baracoa, se ubica muy cercana a la costa y tienen puentes u obras para cruzar los ríos y arroyos. A esta se suman 172 km de caminos que comunican la carretera con las zonas más altas.

En acápites anteriores se abordaron aspectos que analizados de conjunto con los viales nos dan elementos a considerar en el diseño de acciones. Cuando analizamos los trazados de los

viales vemos que el 82 % atraviesa zonas con pendientes superiores a 8° y que el 44 % atraviesa zonas de más de 20° . Esto no quiere decir que los viales tengan estas pendientes pero si las zona sobre la que están.

Estas fuertes pendientes del área facilitan la aparición de corrientes de agua con mucha energía durante las lluvias, que son capturadas por los caminos y generan incremento de la erosión y de los deslizamientos lo que lleva amenazas a la zona baja con el incremento de los sedimentos. La corrección y estabilidad de los caminos de montaña es un aspecto que en la actualidad no es posible abordar por las limitaciones financieras, pero debe ser un aspecto para tener en los planes de manejo futuros.

En la etapa actual de trabajo si se puede enfrentar las mejoras al control del escurrimiento de los 27 km de carretera donde se han identificado puntos calientes por la importancia de los sedimentos que generan, que se proponen deben ser incluidos en las acciones de manejo y atendidos sistemáticamente. Estos sitios todos están muy cercanos a la zona costera y sus ecosistemas, en particular a los manglares, localidades 1, 2 y 3 Figura 25, Fotos 4 y 5. El analisis de intervención incluye aspectos de la minería de materiales de construcción asociados a los viales que se presentarán en el acápite de minería.

Foto 4

Foto 5

Un punto de particular importancia asociado a los viales, Figura 25, punto 3 y detalle en la parte inferior, es un sitio donde se realizó un nuevo trazado de la carretera o una vía alternativa y luego se dejó abandonada, Fotos 6 a 9. Este vial actúa con línea de drenaje artificial para la elevación aledaña apareciendo grandes cárcavas y generando un cambio significativo de los aportes de sedimentos al manglar con impacto en su estructura, la zona de mayor magnitud del impacto se enmarca en el trazo negro, aunque el impacto se extiende a mayor distancia. Este es un punto de especial atención por estar asociado a una de las zonas con afectaciones detectadas en los manglares, ver acápite de Manglares. Este aspecto se ha estudiado a más

profundidad en cooperación con los colegas locales, lo que permitirá generar e implementar propuesta de solución.

Foto 6. Impacto de viales en manglares A. Carretea actual, B. Vial abandonado

Foto 7. Estado actual del vial abandonado

Foto 8. Área de afectación de los sedimentos al cauce

Foto 9. Área de afectación directa al manglar

En el área hay Líneas de servicio de alta tensión eléctrica. Para la protección de las líneas y garantizar el acceso para reparaciones se limpia debajo de las mismas y se crean viales de acceso. En estas ocurre lo mismo que ya se analizó en los viales, generan erosión y aportes de sedimentos directos a los ríos y ecosistemas costeros, Fotos 10 a 12. En este caso las afectaciones de las vías de acceso obligan a su reparación en caso de ser necesario su empleo

Foto 10. Línea de alta tensión

Foto 11. Drenaje al manglar

Foto 12. Manglar alejado

Minería

La minería impacta de diferentes formas, algunas asociadas a actividades pasadas como la existencia de vías de acceso abandonadas para exploración minera Figura 24. Estas se concentran en dos áreas cercanas al noreste de la zona. Se ubican en zonas de altiplanicies bajas pero están rodeadas de zonas de pendientes fuertes por lo que se mantiene la amenaza de erosión. La baja velocidad de recuperación natural de las trochas de exploración,

condicionadas por la geología y ausencia de suelo hacen aconsejable considerar en planes futuros acciones de rehabilitación que faciliten desaparezcan las trochas de exploración.

Existan algunas zonas pequeñas aisladas donde se evidencia actividad minera histórica, estas deberán ser consideradas en los planes y actividades asociadas para acelerar su rehabilitación. Ver Figura 25 la zona identificada como A en la parte inferior y Foto 13 y 14.

Foto 13. Actividad minera histórica

Foto 14. Actividad minera histórica 2

Recientemente apareció y ha crecido de forma exponencial la minería de oro en los cauces bajos de los ríos. Esta se inició hace varios años en la parte alta de las cuencas y zonas más intrincadas, pero entre febrero del 24 y enero del 25 notamos un incremento sensible en la zona baja, Fotos 15 a 19.

En algunos puntos se lava material del propio río pero en la mayoría de las ocasiones que pudimos documentar traen el material de zonas con mayor potencialidad y utilizan las aguas del río para el proceso de lavado. Incluso algunas personas expresaron aprovechar las zonas donde ya han lavado y volver a lavar el material utilizado. El carácter del impacto, su magnitud y extensión es algo que no ha sido valorado en este informe. Una evaluación preliminar sugiere que su impacto depende del volumen de material lavado y la frecuencia con que se realiza.

Foto 15. Equipamiento

Foto16. Material para lavar

Esta actividad produce volúmenes adicionales de sedimentos con contenido metálico, por lo que debe ser evaluada detalladamente. Con frecuencia estas *fiebres del oro* son efímeras pues la disponibilidad es baja, pero en la actualidad nos comunicaron estimados de más de 5 000 personas que se dedican a tiempo completo o parcial a esta actividad incentivados por el alto precio que se paga por un gramo de oro.

Foto 17. Inspección del resultado

Foto 18. Campamento de lavado

Foto 19. Sedimento en el borde del río procedentes del lavado

Figura 24. Zonas de exploración minera, ubicación en parte superior. Detalles del impacto en la cobertura, parte inferior

Figura 25. Actividades para evaluar su implementación en el marco del proyecto EcoAdap

Otra problemática asociada a la minería son las canteras para materiales de construcción utilizado en establecer y mantener la carretera. La ubicación de las canteras en las cercanías de los ríos, unido a las características del relieve y climáticas, favorecen la erosión y el aporte de volúmenes de sedimentos significativos a los ecosistemas costeros. Esta situación se ve incrementada con la posibilidad de mejorar la carretera o la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos como intensas lluvias que impacten en la carretera y obliguen a una reparación en condiciones de emergencia los que ha ocurrido en los últimos años en varias ocasiones.

La solución total a esta problemática es un trabajo de mayor envergadura que el alcance del proyecto EcoAdap, sin embargo hay consideraciones para enfrentar las acciones de mitigación en los puntos de mayor impacto, en sinergia con otras acciones como las asociadas a los viales y considerando los sitios de más beneficio para ecosistemas costeros, Figura 25, los puntos 2, 4, 5 y 6 son sitios que se propone su intervención en el marco del presente proyecto. Fotos 20 y 21 .

Foto 20 Cantera al este del río Jiguaní

Foto 21 Cantera al oeste del río Jiguaní

Turismo

Modelo del valor total en dólares del turismo de arrecifes (por km²) («Mapping Ocean Wealth Explorer | Mapping Ocean Ecosystem Services», s. f.) (Spalding et al. 2017)

Los valores en la zona son discretos comparados con otros lugares del archipiélago cubano y de la República Dominicana y Puerto Rico, sin embargo, pueden constituir un complemento importante en la planificación de un turismo de naturaleza que integre los valores terrestres y costero marinos. Se presentan valores de entre 4 000 a 92 000 USD por km², Figura 26. Si consideramos el valor más bajo y teniendo en cuenta que la zona cuenta con unos 5 km de ecosistemas arrecifales se puede estimar un valor mínimo de 20 000 USD por año. Esta cifra debe ser considerada con mucho cuidado e incorporar a los análisis de factibilidad otras variables que deben ser consideradas.

En la zona el turismo es fundamentalmente de tránsito, siendo el que se mueve entre Moa y Baracoa y asociado a excursiones de tour operadores. Se ha ido creando productos de turismo de naturaleza asociados al área protegida y de turismo rural, pero aún no constituye una opción

de sostenibilidad para el Parque, ni para los comunitarios. En las actuales condiciones económicas y financieras de Cuba y la no afluencia de grandes cantidades de turismo es difícil revertir esta situación, sin embargo los valores naturales son muy altos y en un cambio de las condiciones pueden ser la base para potenciar esta actividad económica. Se debe tener en cuenta la aparición de opciones de alojamiento en la zona que deben ser asociadas a los valores naturales y culturales del área.

Se debe trabajar en tener una clara idea del estado de los fondos y el tipo de producto que se puede diseñar asociado a las actividades marinas.

Figura 26 Modelo del valor total en dólares del turismo de arrecifes (por km²), zona costera del noreste de Cuba

Modelo de número de visitantes de los arrecifes de coral (por km²)

Anteriormente se presentó un valor en dólares del turismo asociado a los arrecifes, ese valor y el que se presenta ahora número de visitantes están estrechamente relacionados y las zonas se comportan de la misma manera por lo que solo reflejaremos los valores esperados de visitantes en cada una de las zonas de interés del proyecto.

Se presentan estimaciones cartografiadas de las visitas anuales a los arrecifes de coral. Alrededor del 70% de los arrecifes de coral del mundo son demasiado remotos para registrar algún valor actual, el resto se ha dividido en deciles. Estos valores se toman del valor combinado de los arrecifes y las áreas adyacentes a los arrecifes, los primeros incluyen el

buceo recreativo y el snorkel y los segundos incluyen la provisión de aguas tranquilas, playas de arena de coral, vistas y mariscos. Para obtener una descripción completa del proceso de modelado ver el artículo original (Spalding et al. 2017)

Los valores que se reportan para la zona de Cuba de número de visitantes para los arrecifes coralinos varían entre áreas sin valor o menos de 4 visitantes por kilómetro cuadrado hasta 28 visitantes en algunos puntos. Considerando que la suma de los hábitats bentónicos coralinos suman para el área 5 km², la cifra sería entre 20 y 140 visitantes años para toda la zona. El valor debe ser analizado de conjunto con el anterior valorando la factibilidad de esta opción como complemento de ingresos. La situación es más compleja dado que las últimas informaciones del estado de arrecifes en la zona indican fuertes procesos de afectaciones por diferentes causas.

Si consideramos los últimos dos indicadores abordados de conjunto para obtener 20 000 USD por año considerando la cifra estimada de visitantes se requiere que cada visitante gaste entre 1000 y 150 USD acorde al número de visitantes que se logre. Estos aspectos deben ser valorados en detalle, considerando la modalidad, inversión, pasos para contar con un producto turístico estable, entre otros.

Turismo de manglares

Las atracciones turísticas de los manglares incluyen ubicaciones y operadores, según los sitios enumerados en el popular sitio web de viajes TripAdvisor. Algunas atracciones, en particular los operadores, muestran la ubicación de las sedes en lugar de los destinos reales de los manglares, que suelen estar cerca. Para obtener más información, consulte (Spalding y Parrett 2019)

En la web («Mapping Ocean Wealth Explorer | Mapping Ocean Ecosystem Services», s. f.) la información es de difícil interoperación, la representación utilizada a nivel de puntos de colores muy pequeños y difíciles de diferenciar. Al este de la Bahía de Acuil y cercano a esta se ubica un punto con posibles actividades, pero no se puede distinguir el color.

El artículo de *Global patterns in mangrove recreation and tourism* (Spalding y Parrett 2019) es un referente importante de las actividades que se pueden desarrollar asociados a estos ecosistemas. La zona posee condiciones para elaborar un producto turístico asociado a los manglares y combinar con la bahía.

Pesca

La comunidad de Yamanigüey, con aproximadamente 1160 habitantes, tiene en la pesca su principal fuente económica. Existen unas 70 personas dedicadas a esta actividad, apoyadas por 48 embarcaciones (21 de ellas con motor), de las cuales solo 12 mantienen contratos con la cooperativa pesquera, Foto 22.

Foto 22. Embarcaciones base de pesca de Yamanigüey.

En entrevistas a pescadores estos reportan una disminución notable en la abundancia de peces, atribuyendo esta tendencia a factores medioambientales como la contaminación proveniente de la industria minera en Moa y los efectos del cambio climático. Esta situación ha obligado a los pescadores a alejarse más de la costa, alcanzando distancias de hasta 16 millas, para mantener sus capturas.

Las especies que se capturan con más frecuencia incluyen Dorado, Aguja, Castero, Emperador, Cojinúa y Macabí, entre otras. En cuanto a las especies migratorias, se ha notado una reducción significativa en su presencia, así como alteraciones en sus ciclos estacionales, como en el caso de la Cojinúa, cuya temporada de pesca se ha restringido al mes de agosto.

Los artes de pesca utilizados son variados, incluyendo palangre, cordeles, redes, chinchorros y carretes. La explotación de otros recursos como moluscos y crustáceos no es común en la comunidad.

Además de la pesca, algunos pescadores han reportado avistamientos de tortugas y manatíes, principalmente en la Bahía de Yamanigüey y zonas aledañas como Cayo del Medio y Playa Guárico, donde también se han identificado nidos de tortuga, aunque de forma esporádica.

La agricultura y la ganadería tienen un desarrollo limitado debido a las características del terreno, y se practican principalmente con fines de autoabastecimiento. Por esto la pesca constituye un sustento importante para la comunidad.

Pesca Modelada en Arrecifes de Coral

El modelo proporciona una estimación básica del tamaño relativo de la captura de pesca en arrecifes de coral. Esta captura se determina como una función de la productividad estimada del arrecife y el esfuerzo de pesca. Una modificación menor a este modelo básico permite tomar en cuenta áreas de pesca sin extracción (donde las capturas son cero), junto con un pequeño margen de posibles pesquerías mejoradas en aguas adyacentes (desbordamiento). No tiene en cuenta la variabilidad en el valor económico o social de estas pesquerías.

Este conjunto de datos global refleja los arrecifes de coral del mundo en una cuadrícula de 500 metros, clasificados según una estimación relativa de la cosecha anual de peces. Los valores se representan en bloques deciles. La estimación de las pesquerías asociadas a los arrecifes de coral implica 4 pasos:

1. Estimar el rendimiento máximo sostenible potencial en arrecifes de coral, (MSY), reflejando la producción sostenible potencial de peces en arrecifes saludables. Esta estimación se basó en una revisión de numerosas estimaciones publicadas de rendimientos pesqueros o rendimiento máximo sostenible por unidad de área en todo el mundo.
2. Estimar el MSY potencial realista en arrecifes de coral, teniendo en cuenta la condición actual del arrecife (degradación) que reduce la productividad. Se realiza una reducción proporcional basada en el modelo de Amenazas Integradas a los Arrecifes (Reefs at Risk), informado por otros estudios.
3. Estimar la captura basada en el MSY potencial, ajustada por la población cercana y el área de pesca disponible, utilizando un modelo adaptado de estudios previos basados en el campo. Se registra que los arrecifes alcanzan el máximo esfuerzo pesquero a niveles de población superiores a 600 personas por kilómetro cuadrado de arrecife.
4. Esta capa de captura se modifica para las zonas de no extracción estrictamente protegidas. Los valores de captura se reducen a cero en estas zonas, mientras que se aumenta el potencial de captura en un buffer circundante de 1 km al valor máximo.

Los valores se expresan en valores entre 0 y 10 donde el valor corresponde a sitios sin pesca y el 10 a sitios con sobrepesca extrema.

Zona costera del noreste de Cuba

En este caso se observan tres valores para el Modelo de captura de pesquerías de arrecifes. La mayor parte de los arrecifes presentan valores de 1 o baja tasa de captura. En la zona aparecen valores que indican presión de pesca en las zonas noroeste donde se alcanzan valores de 8 y 9. 1

Figura 27. Modelo de captura de pesquerías de arrecifes de coral, noroeste de Cuba. («Mapping Ocean Wealth Explorer | Mapping Ocean Ecosystem Services», s. f.)

Los valores más altos están asociados a la actividad pesquera de Yamanigüey, en donde esta actividad constituye una importante fuente de ingreso y de alimento, tema y abordado.

Bibliografía

Global Forest Watch. "Tree cover loss in Cuencas asociadas a sector costero Proy EcoAdap". Accessed on 27/05/2025 from <http://www.globalforestwatch.org>.

FAO. 2009. «Guía para la descripción de suelos FAO». FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b54d0348-dfce-413c-bd5d-142b3a14a049/content>.

Fick, Stephen E., y Robert J. Hijmans. 2017. «WorldClim 2: New 1-Km Spatial Resolution Climate Surfaces for Global Land Areas». *International Journal of Climatology* 37 (12): 4302-15. <https://doi.org/10.1002/joc.5086>.

GFW. 2024. «Interactive World Forest Map C Tree Cover Change Data | GFW». 2024.

Jonathan Sanderman. 2025. «A Global Map of Mangrove Forest Soil Carbon at 30 m Spatial Resolution». *ResearchGate*, febrero. https://www.researchgate.net/publication/324497813_A_global_map_of_mangrove_forest_soil_carbon_at_30_m_spatial_resolution.

Liangyun, Liu, Zhang Xiao, Chen Xidong, Gao Yuan, y Mi Jun. 2020. «GLC_FCS30: Global Land-Cover Product with Fine Classification System at 30 m Using Time-Series Landsat Imagery». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3986872>.

«Mapping Ocean Wealth Explorer | Mapping Ocean Ecosystem Services». s. f. Accedido 15 de abril de 2024. <https://maps.oceanwealth.org/#>.

NOAA. 2025. «Historical Hurricane Tracks». *Historical Hurricane Tracks*. 2025.

Oceans, General Bathymetric Chart of the. 2023. «GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans». GEBCO. 2023. <https://www.gebco.net/>.

Schill, Steven R., Valerie Pietsch McNulty, F. Joseph Pollock, Fritjof Lüthje, Jiwei Li, David E. Knapp, Joe D. Kington, et al. 2021. «Regional High-Resolution Benthic Habitat Data from Planet Dove Imagery for Conservation Decision-Making and Marine Planning». *Remote Sensing* 13 (21): 4215. <https://doi.org/10.3390/rs13214215>.

Spalding, Mark, Laretta Burke, Spencer A. Wood, Joscelyne Ashpole, James Hutchison, y Philine zu Ermgassen. 2017. «Mapping the global value and distribution of coral reef tourism». *Marine Policy* 82 (agosto):104-13. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.014>.

Spalding, Mark, y Cara Parrett. 2019. «Global patterns in mangrove recreation and tourism». *Marine Policy* 110 (junio):103540. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103540>.

Stepinski, Tomasz F, y Jaroslaw Jasiewicz. 2011. «Geomorphons - a New Approach to Classification of Landforms». <https://www.geomorphometry.org/uploads/pdf/pdf2011/StepinskiJasiewicz2011geomorphometry.pdf>.

Tadono, T., H. Ishida, F. Oda, S. Naito, K. Minakawa, y H. Iwamoto. 2014. «Precise Global DEM Generation by ALOS PRISM». *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* II-4 (abril):71-76. <https://doi.org/10.5194/isprsannals-II-4-71-2014>.

The Nature Conservancy. 2025. «Mangroves NDVI Change (Change in biomass)». Blue carbon explore. 2025. <https://tnccaribgis.users.earthengine.app/view/blue-carbon-explorer>.

Vaciano, Yasmira Savón, Ricardo Delgado Tellez, Enrique A. Castellanos Abella, Rafael Guardado Lacaba, y Arisleidys Peña de la Cruz. 2021. «Inventory of landslides triggered by hurricane Matthew in Guantánamo, Cuba». Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-333479/v1>.